

**JURNALISTIKADA TINGLASHNI O‘RGATISHNING LINGVISTIK VA PSIXOLOGIK
ASOSLARI**

Ko‘chimova Parizod To‘lqin qizi

O‘zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti Xorijiy tillar kafedrası
o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10810927>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tinglash ko‘nikmasining jurnalistikadagi lingvistik va psixologik jihatlarini ko‘rib chiqiladi. Jurnalistikada tinglash ko‘nikmasi muhim rol o‘ynaydi, chunki jurnalistlar muntazam ravishda turli odamlarning og‘zaki bayonotlarini tinglash va tushunish, intervyu o‘tkazish, audio yozuvlar va video materiallar bilan ishlash zaruratiga duch kelishadi.

Kalit so‘zlar: tinglash ko‘nikmasi, lingvistik jihatlar, psixologik jihatlar, tinglash strategiyalari.

Abstract. This article examines the linguistic and psychological aspects of listening in journalism. Listening skills play an important role in journalism, because journalists regularly have to listen and understand the oral statements of different people, conduct interviews, work with audio recordings and video materials.

Keywords: listening skills, linguistic aspects, psychological aspects, listening strategies.

Аннотация. В данной статье рассматриваются лингвистические и психологические аспекты умения слушать в журналистике. Навыки слушания играют важную роль в журналистике, ведь журналистам регулярно приходится слушать и понимать устные высказывания разных людей, проводить интервью, работать с аудиозаписями и видеоматериалами.

Ключевые слова: навыки аудирования, лингвистические аспекты, психологические аспекты, стратегии слушания.

Tinglash - bu chet tilida og‘zaki nutqni tushunish jarayonidir. Bu ko‘nikma chet tilini o‘rganishda muloqotda va kundalik hayotda muhim rol o‘ynaydi. Ushbu ko‘nikma suhbatdoshni yoki turli manbalardan olingan ma‘lumotlarni (audio yozuvlar, videolar, intervyular va boshqalar) tushunish va dialogda ishtirok etish imkonini beradi. Biz turli xil narsalarni tinglaymiz, masalan, suhbat davomida suhbatdoshni, yuzma-yuz yoki telefonda kimdir aytadigan gaplarni, aeroport yoki temir yo‘l stantsiyasida ma‘lumot beruvchi e‘lonlarni, radio, musiqa, turli xil mavzulardagi ma‘ruzalar va hokazolar.

So‘nggi yillarda tinglash ko‘nikmasini o‘rgatish oldingiga qaraganda ko‘proq qiziqish uyg‘otmoqda. Universitetga kirish imtihonlari, maktabni tugatish va boshqa imtihonlari endi tinglash komponentini ham o‘z ichiga olmoqda, bu esa tinglash ko‘nikmasi ikkinchi tilni bilishning asosiy komponenti ekanligidan dalolat beradi.

Tinglash nafaqat kundalik hayotda, balki sinfda o‘qitish jarayonida ham muhim rol o‘ynaydi. Anderson va Lynch ta‘kidlashicha, “Biz tinglashning qanday ajoyib yutuqlariga erishayotganimizni noma‘lum, buni biz xorijiy tilni tinglaganimizda bilib olamiz” [1].

Aksariyat odamlarning fikricha ikkinchi chet tillarida yozish va gapirishni bilish, bu tilni bilish degani, lekin ular samarali tinglash qobiliyatiga ega bo‘lmasa, samarali muloqot qilish mumkin emas. Ya‘ni, tinglash til o‘rganishdagi asosiy ko‘nikma bo‘lib, talabalar chet tilini o‘rganish uchun sarflagan vaqtning 50% dan ortig‘i tinglashga bag‘ishlanadi [2].

M. Rost til sinfidagi tinglashning ahamiyatini quyidagicha tushuntiradi:

1. Tinglashni maxsus lingafon xonalarida o'rganish muhim ahamiyatga ega. Chunki siz chet tilini o'rganishga kirishganingizda uni tushunmasdan boshlab bo'lmaydi.

2. Og'zaki til talaba uchun o'zaro ta'sir vositasini ta'minlaydi. Chunki ular bunday ko'nikmaga ega bo'lishi uchun o'zaro muloqot qilishlari kerak. Chet tili so'zlashuvchilarining o'rni juda muhimdir. Bundan tashqari, talabalarning eshitayotgan tilni tushunmasliklari o'rganish uchun to'siq emas, balki turtki hisoblanadi.

3. Tinglash mashqlari til o'rganuvchilariga e'tiborini tildagi yangi shakllarga (lug'at, grammatika, o'zaro munosabatlarning yangi shakllari) jalb qilish vositalarini taqdim etadi [3].

Bak tinglashda ikki xil strategiyani aniqlaydi:

Kognitiv strategiyalar: tushunish bilan bog'liq aqliy faoliyat va kiritilgan ma'lumotlarni keyinchalik qayta tiklash uchun uzoq muddatli xotirada saqlash;

- Tushunish jarayonlari: lingvistik va nolingvistik ma'lumotlarni qayta ishlash bilan bog'liq;

- Saqlash va xotira jarayonlari: lingvistik va nolingvistik ma'lumotlarni muddatli xotirada saqlash bilan bog'liq;

- Foydalanish va olish jarayonlari: xotiraga kirish bilan bog'liq;

Metakognitiv strategiyalar: kognitiv strategiyalarni boshqarishda ijro etuvchi funksiyani bajaradigan ongli yoki ongsiz aqliy faoliyat;

Vaziyatni baholash: vazifani bajarishdan oldin o'z bilimini, mavjud ichki va tashqi resurslarni baholash orqali til vazifasi bilan bog'liq sharoitlarni hisobga olish.

- Monitoring: o'zining yoki boshqaning samaradorligini aniqlash;

- O'z-o'zini baholash: faoliyat bilan shug'ullangandan so'ng o'zining yoki boshqa bironing faoliyati samaradorligini aniqlash;

- O'z-o'zini sinab ko'rish: o'z tilidan foydalanish samaradorligini yoki uning yetishmasligini aniqlash uchun o'zini sinab ko'rish [4].

Jurnalistikada tinglashni o'rgatish ham bu sohada o'ziga xos xususiyatlarga ega bo'lgan lingvistik va psixologik asoslarga asoslanadi. Keling, ulardan ba'zilarini ko'rib chiqaylik:

Lingvistik jihatlar:

Kasbiy terminologiya: jurnalistlar tinglash jarayonida olingan ma'lumotlarni tushunish va to'g'ri talqin qilish, shuningdek, uni tinglovchilarga malakali etkazish uchun o'z sohasi kasbiy terminologiyasini yaxshi bilishi kerak.

Publitsistikaning stilistikasi va janrlari: turli publitsistik janrlarning o'ziga xos uslubiy xususiyatlari mavjud bo'lib, ular og'zaki nutqda namoyon bo'ladi. Jurnalistikada tinglashni o'rgatishda audio bayonotlarni muvaffaqiyatli tushunish uchun jurnalistika uslubi va janrlarining o'ziga xos xususiyatlarini hisobga olish kerak.

Nutqni ifodalash vositalari: nutq ifodalash vositalari, masalan, metafora, ritorik vositalar va boshqalarni bilish va tushunish jurnalistlarga og'zaki gaplarning teran ma'nosini ochib berishga, shuningdek, yuqori sifatli nutq yaratishga yordam beradi.

Psixologik jihatlar:

Emosional zo'riqish: jurnalistlar ko'pincha hissiyotlarga boy mavzulardagi audio bayonotlar bilan shug'ullanishlari kerak. Jurnalistikada tinglash bo'yicha treninglar hissiyotlarni nazorat qilish ko'nikmalarini rivojlantirish va hissiy holatni buzmasdan ma'lumotni tahlil qilish qobiliyatini o'z ichiga olishi kerak.

Manbalar bilan ishlash: jurnalistikada tinglashni o'rganishning muhim tarkibiy qismi turli xil axborot manbalari bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirishdir. Jurnalistlar uchun tinglash

jarayonida olingan ma'lumotlarni tanqidiy baholay olishi va undan o'z faoliyatida to'g'ri foydalana olishi muhim.

Axloqiy tamoyillarga rioya qilish: Jurnalistikada tinglashni o'rgatishning psixologik jihati axloqiy me'yorlar va kasbiy amaliyot tamoyillarini tushunish va ularga rioya qilishni ham o'z ichiga oladi. Bu jurnalistlarga nafaqat og'zaki nutqdan olingan ma'lumotni samarali tushunishga, balki undan axloqiy jihatlarni hisobga olgan holda to'g'ri foydalanishga ham yordam beradi.

Jurnalistikada tinglashni o'rgatish jurnalist faoliyatining ham lingvistik, ham psixologik jihatlarni hisobga oladigan kompleks yondashuvni talab qiladi. Yuqori sifatli va professional jurnalistikani ta'minlash uchun og'zaki nutqni tushunish, ma'lumotlarni tahlil qilish va turli manbalar bilan ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish muhimdir.

REFERENCES

1. Anderson, A. & Lynch, T. Listening. Oxford: Oxford University Press, 2003. – P. 3.
2. Nunan D. Approaches to teaching listening in language classroom. – 1998.
3. Rost M. Introducing listening. London: Penguin books, 1994. – P. 141-142.
4. Buck, G. Assessing listening. Cambridge, UK: Cambridge University Press. – 2001.
5. Khasanova G. K. Features of the student's mental activity //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2022. – T. 2. – №. Special Issue 27. – С. 34-38.
6. Джураев Д., Уралов М. Talimda pedagogik faoliyatni psixologik modellashtirish jarayonida otm professor-o 'qituvchilarini kasbiy saralashning psixologik diagnostikasi ahamiyati //Цифровизация современного образования: проблема и решение. – 2023. – Т. 1. – №. 1.
7. Джураев Д. У., Назаров А. А. ЗНАЧЕНИЕ ЯЗЫКОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОЛИЯЗЫЧНОЙ СРЕДЫ В ОТНОШЕНИИ НАЗВАНИЙ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЕКТОВ УЗБЕКИСТАНА //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В3. – С. 595-598.